

ASALARICHILIK XO'JALIGINING MUHIM JIHLTLARI

Ubaydullayeva Shohista Hidoyatillo qizi

shohista8108@gmail.com

Tel: +99890 004 96 01

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10211992>

Annotatsiya: Asalarichilik tabiat olami va insoniyatning omon qolishi bilan chambarchas bog'liqbo'lganqadimiy san'atdir. Ular ishlab chiqaradigan asaldan tashqari, asalarilar meva, sabzavotlar va gullarning o'sishi uchun zarur bo'lgan muhim changlatuvchilardir. Biroq, ekologik muammolar va iqlim o'zgarishi bilan asalarilar oilamiz farovonligini ta'minlash har qachongidan ham muhimroqdir.

Kalit so'zlar: "Kichkintoy", ayiqlar, skunkslar, cho'l, adir, koloniya

Asalari oilasiga beriladigan shakar eritmasi tarkibida vitaminlar, aminokislotalar, mineral moddalar, mikroelementlar bo'lmaydi. Shuning uchun ham shakar eritmasi tarkibiga eng kerakli mineral va oqsilli moddalarni qo'shish asalari oilasini bahorgi rivojlantirishini ancha jadallashtiradi va oilani qishlovini muvaffaqiyatli o'tishiga olib keladi. Bular asalarichi - olimlarning ilmiy- ishlarida ham ko'p marta isbotini topgan. Asalari organizmida modda almashinish jarayonida faqat mineral moddalarning yetishmasligi tufayli fiziologik jarayonlarning buzilishiga va organizmni nobud bo'lishiga sabab bo'ladi. Shu sababli, hozirgi kungacha chet davlatlarda asalari oilasiga gulchangi yetishmagan davrda oziqa tarkibiga oilani o'sishi va rivojlanishini jadalashtiruvchi mineral moddalardan qo'shib kelganlar. Masalan, oqsilli oziqalardan qaymog'i olingan sut "Kichkintoy" bolalar oziqasi, sun'iy sut, xamirturush va achitqilar, mineral moddalardan - xlorella suspenziyasi, SJKgormonlari, NRV eritmasi, simovit, kondisil, elibrassinolid, ssitokinin, apistim kabi preparatlar asalari oilasini oziqlantirishda tajriba sifatida foydalanib kelingan va ijobiy natijalar olingan hamda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan.¹

Ko'pchilik hashoratlar orasida asalarilar muvaffaqiyatli qishlab chiqadi, ular oila bo'lib yashash hisobiga oilada yashash uchun yetarli haroratini ta'minlaydilar. Asosiy sharbat ajratish vaqtidan boshlab sharbatni qayta ishlab yetilgan asalni uyaning chetki qismlaridagi mumkatak inchalarning tepa qismidagi inchalarni to'lg'azib, qishda oziqlanish uchun oziq to'plash davridan boshlab ari oilasi qishlashga tayyorlanadi. Sharbat qayta ishlanganda u quyuqlashadi va uzoq vaqt saqlansa achimaydi. Sharbat quyuqlashib, tarkibidagi shakarining miqdori 80-82% ga keltirilganda achitish zamburug'lari rivojlana olmaydi.

Asalarilarning omon qolishi uchun mos yashash muhiti juda muhimdir. Uyani to'g'ri joylashtirish, ekstremal ob-havo sharoitidan boshpana va yirtqichlardan himoya qilish sog'lomy ashash muhitini ta'minlashning muhim jihatlari. Uyalarni joylashtirish: Uyalarni quyosh nuri ko'p bo'lgan va tabiiyshamoldanhimoyalangan joylarga joylashtirish kerak. Suv toshqiniga moyil bo'lgan past joylardan saqlanish va uyada suv to'planishining oldini olish uchun to'g'ri drenajni ta'minlang. Pestitsidlardan himoya: Asalarilar pestitsidlarga juda sezgir. Asalarichilar organik dehqonchilik amaliyotini targ'ib qilish va zararli kimyoviy moddalardan foydalanishni kamaytirish uchun mahalliy fermerlar va jamoalar bilan hamkorlik qilishlari kerak. Yirtqich hayvonlarni boshqarish: Uyalarni ayiqlar, skunkslar va asal bo'rsiqlari kabiyirtqichlardan himoya qilish juda muhimdir. Elektr to'siqlarini o'rnatish va ko'tarilgan uyalar stendlaridan foydalanish ko'plab yerdagi yirtqichlarni oldini oladi.³

Nufuzli yetkazib beruvchidan asalarilarni sotib olishni boshlang. Sog'lom asalarilar kasallikva zararkunandalarga nisbatan ancha chidamli. Asalarilarda kasallik belgilari yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun ularni to'liq tekshirib ko'ring. Koloniya kengayishi uchun etarli joy bo'lgan sifatli asalari uyasiga sarmoya kiriting. Uyani yaxshi havalandirilan, quruq va ekstremal ob-havosharoitidan himoyalanganligiga ishonch hosil qiling. Asalarilar, ayniqsa, dastlabki bosqichlarda doimiy oziq-ovqat ta'minotiga muhtoj. Uyasiniyaratishga yordam berish uchun ularga shakar siropi yoki fondan bering. Koloniya kuchliroq bo'lgach, ular gullardan nektar va gulchaglarni to'playdi. Malika asalari uyasiga ehtiyotkorlik bilan tanishtiring. Uning qabul qilinishi koloniyaning uyg'unligi uchun juda muhimdir. Asalarilaruni qabul qilganiga ishonch hosil qilish uchun ularning xatti-harakatlarini kuzatibboring. Agar ular qirolichani rad etishsa, siz kirishni qaytadan urinib ko'rishingiz yoki uni almashtirishingiz kerak bo'lishi mumkin. Asalarilar sog'lom bo'lishi, malika tuxum qo'yishi va koloniya gullab-yashnashi uchunu yani muntazam ravishda tekshirib turing. Bu har qanday muammolarni tezda aniqlash va hal qilish imkonini beradi. Umumiy asalarilar kasalliklari va zararkunandalari haqida hushyor bo'ling. Agar biron bir infeksiya yoki infestatsiya belgilarini sezsangiz, uyani davolang. Muntazamtozalash va parvarishlash ko'plab muammolarni oldini oladi.⁴

Asal beruvchi o'simliklar asalarilar (hasharotlar) ning hayoti uchun muhim bo'lgan ikki mahsulot: nektar va gul changi beradigan yopiq urug'li o'simliklarning katta bir guruhi hisoblanadi. Asal beruvchi o'simliklar yer yuzining turli qismlarida jamoa hosil qilib yoki yakka-yakka holda o'sib ma'lum maydonni egallaydi. Qo'shimcha oziqa parranda va chorva mollarni semirtirish, yani bo'rdoqi qilish uchun ham beriladi. Shuningdek kuzda oziqlarni shiradan va paxtadan olingan asal bilan teng yarmiga almashtirish kerak. Bahorda o'simliklar gullagan paytda shakar bilan qo'shimcha qo'shimcha oziqlantirish asalari oilalarining rivojlanishiga ijobiy ta'sir etadi va shuningdek asalari oilalariga qo'shimcha oziqa berilishi hisobiga oilaning rivojlanishi, paket, matka va ko'proq asalari mahsulotlarini olishga erishamiz ekan. Xususan O'zbekiston sharoitida asal beruvchi o'simliklar cho'l, adir, tog' mintaqalari bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, asal beruvchi yovvoyi o'simliklar florasi 958 tur, 295 turkum va 63 oilani tashkil etadi Asalarichilikda innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda soha mahsuldorligini oshirishda oziqlar sifatiga e'tibor qaratish va bunda zamonaviy usullarni qo'llash lozim. Arilar kasallanmasligi uchun ularni sog'lomlashtirish ozig'i bilan boqish katta ahamiyatga ega. Bunday oziq arilar kasallanmasidan oldin beriladi. Agar o'tgan mavsumda asalarilar chirish yoki nozematoz kasalligi bilan kasallangan bo'lsa, keyingi yilgi mavsumda ari oilalariga oqsilli oziqqa dori qo'shib berish usullari zarur bo'ladi.⁵

References:

1. Siddiqov. "Asalarichilikda intensiv usullar". Toshkent, 2017.
2. Sh.R.Suyarqulov. "Asalarichilik» uslubiy qo'llanma". Farg'ona, 2009.
3. G.X. Xamidov Asalarichilik istikbollari. "O'zbekiston" Toshkent 1972.
4. Xamidov G.X O'zbekistonning asosiy asal shirali o'simliklari. Toshkent 1969.
5. Xamidov G.X. O'zbekistonning o'simliklar qoplami va undan samarali foydalanish. Toshkent, 1980